

MAMLAKATIMIZDAGI YOSH MUTAXASISLARNI ISH BILAN TAMINLASHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLARNI HAL ETISH CHORA-TADBIRLARI

Ikrom O'rolovich Baxtiyorov¹

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika
instituti Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti
Iqtisodiyot yo'nalishi 2I-2021-guruh 2-bosqich talabasi
tell:+998915770425

E-mail:baxtiyorovikrom00@gmail.com

Suxrob Normo'minovich Ismoilov²

²Denov tadbirkorlik va pedagogika
instituti Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti
Iqtisodiyot yo'nalishi 2I-2021-guruh 2-bosqich talabasi
tell:+998997178110

E-mail:suxrobismoilov625@gmail.com

Humoyiddin Bahriddinovich Shokirov³

³Denov tadbirkorlik va pedagogika
instituti Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti
Iqtisodiyot yo'nalishi 2I-2021-guruh 2-bosqich talabasi
tell:+998999443853

Abdulaziz O'rolovich Mamarasulov⁴

⁴Denov tadbirkorlik va pedagogika
instituti Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti
Iqtisodiyot yo'nalishi 2I-2020-guruh 3-bosqich talabasi
tell:+998990343060

Email: abdulazizmamarasulov418@email.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7313173>

Annotatsiya

Hozirda mamlakatimizda ko'plab yosh talabalar oliygohlarni tamomlab o'z faoliyatini olib borishda xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilyapti. Bunga asosiy sabab sifatida elektron mobillarni keltirish mumkin. Hozirgi zamonaviy dunyoda kompyuter texnologiyalaridan foydalanishda extiyotkorlik zarurdir. Vaholanki hozirda pul tikib o'ynaladigan o'yinlar rivojlanib borishi, mutaxasislarni ishiga layoqatsizligiga olib kelmoqda. Bu maqolada quyidagi muammolarga yechimlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Mutaxasis, elektramobil, kompyuter texnologiya, tajriba, ishga layoqatliligi.

O'zbekistonda yangi bo'lgan "ijtimoiy ish" sohasi xodimlari ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarga ijtimoiy yordam, g'amxo'rlik ko'rsatish, ularning jamiyatga moslashishi va integratsiyalashuviga ko'maklashish bo'yicha kasbiy

salohiyatli ko'makni amalga oshiruvchi malakali mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojning kuchayib borishi munosabati bilan jamiyat taraqqiyatida katta ahamiyat kasb etishiga sababchi bo'lmoqda. Mustaqillik yillarida mamlakatda huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati qurishga, erkin bozor munosabatlariga va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan iqtisodiyotni rivojlantirishga, xalq osoyishta va farovon hayot kechirishi uchun shart-sharoitlar yaratishga, xalqaro maydonda O'zbekistonning munosib o'rin egallashiga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan mamlakatni rivojlantirishning 2017-2021 yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasi va uning beshta ustivor yo'nalishi barqaror taraqqiyotni ta'minlashda muhim dasturilamal bo'ldi.

Harakatlar strategiyasining bosh maqsadi olib borilayotgan islohotlar samaradorligini tubdan oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishini ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatni modernizatsiyalash va hayotning barcha sohalarini erkinlashtirishdan iboratdir. O'zbekistonda, hayotimizning barcha jabhalarida bo'lganidek, ta'lim tizimida ham katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim tizimini tubdan o'zgartirishda ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassislarni o'qitish va bu sohani rivojlantirishdagi muammolarni hal qilish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Jahon hamjamiyati e'tirof etayotgan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishish, hududiy iqtisodiyot, mintaqaviy rivojlanish va mahalliyashtirish dasturlari ijrosini ta'minlash asosida yangi ish o'rinlarini yaratish orqali aholining turmush farovonligini oshirishga qaratilgan "Ijtimoiy sohani rivojlantirish" deb nomlangan to'rtinchi ustivor yo'nalish doirasida keng qo'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda bu borada Respublikamizda zamonaviy ijtimoiy himoya tizimini barpo etish yo'lida puxta o'ylangan islohotlarni amalga oshirish mamlakatimiz ijtimoiy taraqqiyoti hamda aholi farovonligini ta'minlash imkoniyatini bermoqda.

Iqtisodiy faoliyat va uning mazmuni va turlari

Inson hayotining asosiy qismini uning iqtisodiy faoliyati tashkil etadi. Iqtisodiy faoliyat deb insonning o'z hayotiy ehtiyojlarini ta'minlash uchun turli vosita, usullardan foydalanib, ma'lum bir yaratuvchilik ishi yoki xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanishga aytiladi. Iqtisodiy faoliyat juda murakkab, keng qamrovli turli hodisa va jarayonlardan iborat. Inson yashar ekan, uning hayoti turli hodisa va jarayonlarning ma'lum tarkibiy qismini tashkil etadi. Iqtisodiy

faoliyat shu jarayonlardan biri bo'lib, ular orqali insonlar o'zlarining ehtiyojlarini qondirishi va yashashi uchun turli-tuman noz ne'matlar, ya'ni moddiy, ma'naviy, ijtimoiy shart-sharoitlar yaratadilar. Insonlar turli xil mehnat faoliyati bilan ishlab chiqarish jarayonida qatnashadilar va uning natijasi sifatida jamiyatda ijtimoiy mahsulot yaaratiladi. Bu jarayon uzluksiz takrorlanib davom etadi va xarakati davomida to'rt bosqichni bosib o'tadi. Uning birinchi bosqichi ishlab chiqarish, ikkinchisi ayirboshlash, uchinchisi taqsimot, to'rtinchisi iste'olni tashkil etadi.

Ishsizlarning huquqiy holati

Mehnat qonunchiligi fuqarolarni ish bilan ta'minlash va ish bilan ta'minlash muammolarini hal qilishga katta ahamiyat beradi. Biroq, zamonaviy jamiyatda doimiy va vaqtinchalik ish bilan band bo'lganlar bilan bir qatorda, ularning aksariyati, ishi bo'lmagan, ammo ishlashga qodir bo'lgan ko'plab fuqarolar mavjud. Ularni ishsizlar deb atashadi. Ishsizlar mehnatga layoqatli fuqarolar bo'lib, ish va daromadlari yo'q, ular uchun munosib ish topish uchun mehnatni rivojlantirish agentliklarida ro'yxatdan o'tgan, mehnat bozorida o'z sa'y-harakatlarini qo'llashga tayyor, ish izlayotgan va ushbu organlarga murojaat qilgan kundan boshlab 10 kun ichida ish bilan ta'minlanmagan. Biroq, o'n olti yoshga to'lmagan shaxslar ishsiz deb hisoblanmaydi; ish stajiga pensiya oladigan nafaqaxo'rlar; taklif qilingan munosib ish joyidan bandlik xizmatida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab 10 kun ichida ikki marta rad etganlar va birinchi marta ish izlayotganlar - bir vaqtlar kasb-hunar ta'limi berishdan bosh tortgan yoki pullik ish taklif qilganlar; tegishli ish qidirish uchun ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab asossiz sabablarga ko'ra 10 kun ichida ish bilan ta'minlash xizmatiga kelmaganlar; sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan ozodlikdan mahrum qilmasdan axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan va ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolangan. Ishsizlarni ro'yxatdan o'tkazish ish bilan ta'minlash organlari tomonidan ularning yashash joylarida amalga oshiriladi va quyidagi tartiblarni o'z ichiga oladi: 1) dastlabki ro'yxatdan o'tish; 2) munosib ish topish uchun ro'yxatdan o'tish; 3) ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tish; 4) qayta ro'yxatdan o'tkazish. Birlamchi ro'yxatga olish bandlik agentligiga hujjatlarni taqdim qilmasdan murojaat qilgan ishsizlar toifasiga kiruvchi fuqarolarni umumiy ro'yxatga olish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ro'yxatga olish jarayonida fuqarolar uchun ma'lumot, shu jumladan familiyasi, ismi, otasining ismi, yashash manzili, ma'lumoti, yoshi va boshqa ba'zi ma'lumotlar so'raladi. Ariza beruvchining o'zi, o'z navbatida, mehnat bozori va ish beruvchilarning mehnatga bo'lgan ehtiyojlarini tavsiflovchi ma'lumotni

qayta tayyorlash va qayta tayyorlash imkoniyati, ishsizlarning huquqlari va majburiyatlari to'g'risida ma'lumot oladi. Tegishli ish qidirish uchun ro'yxatdan o'tish aniqroq va maqsadga muvofiqdir. Ro'yxatga olish uchun fuqarolar avvalgi ish joyidan so'nggi uch oy davomida ish haqi to'g'risidagi guvohnomalarni, shaxsini tasdiqlovchi hujjatni, mehnat daftarchasini, kasbiy malakasini, ish stajini, ma'lumotini va boshqalarni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni taqdim etadilar. Fuqarolarning ayrim toifalari (birinchi marta ish izlayotganlar, nogironlar) qo'shimcha hujjatlarni talab qilishi mumkin.

Bandlik

Mehnatga layoqatli aholining ijtimoiy foydali mehnat bilan mashg'ul bo'lishi; fuqarolarning shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq bo'lgan va qonunlarga zid kelmaydigan, mehnat daromadi beradigan faoliyati.^[1] Bandlik xodimni ijtimoiy mehnat taqsimotiga asoslangan aniq mehnat kooperatsiyasiga jalb etish bo'yicha kishilararo munosabatlarni ifoda etadi. Bandlik turli mulkchilik shakllaridagi korxonalar, tashkilotlar va muassasalarda yollanib ishlash bilan cheklanmay, ayni paytda tadbirkorlikni, o'zini ish bilan mustaqil ta'minlash (*o'zicha bandlik*)ni, shaxsiy tomorqa xo'jaligidagi ishni, uy xo'jaligida band bo'lish va bolalarni tarbiyalash bilan shug'ullanish, davlat va jamoat vazifalarini bajarishni, o'rta maxsus va oliy o'quv yurtlarida kunduzgi o'qishni ham o'z ichiga oladi. O'zbekistonda bandlik siyosati bozor iqtisodiyotiga o'tishning birinchi bosqichida, ya'ni 1990-yillarda shakllangan. Mamlakatda aholini ish bilan ta'minlash, insonni ishli bo'lish huquqlarini ro'yobga chiqarish kafolatlari „Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida“gi qonunida (1992-yil 13-yanvar; 1998-yil 1-mayda yangi tahrirda qabul qilingan) belgilab berilgan. O'zbekistonda bandlik muammolari katta e'tiborni talab etadi, chunki respublikada murakkab demografik vaziyat mavjud, aholining tabiiy o'sish sur'atlari yuqori, aholi tarkibida yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi, aholining ko'p qismi qishloqlarda yashaydi. 1998-yil O'zbekistonda mehnatga layoqatli aholining 33,9 % davlat sektori korxonalar va tashkilotlarida, 66,1 % esa nodavlat sektori obyektlarida, jumladan xususiy xo'jaliklarda (2,7 %) ish bilan band edi.^[1] Bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida mulkchilikning turli shakllari paydo bo'lishi tufayli nodavlat sektorida ishlovchilar soni ortib bordi. Ularning bandligi 1994 — 96 yillarda 12 % ga ortdi. Mehnatga layoqatli aholining ish bilan band bo'lmagan qismi ishsizlarni tashkil etadi.

Xulosa

Mehnat bozori ishsizlik kabi murakkab ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishga qodir. Bunday muammolar mehnat bozorini huquqiy va iqtisodiy usullar bilan tartibga solish uchun davlat aralashuvini talab qiladi. Ushbu bosqichda ishsizlik darajasini pasaytirish va aholiga ish bilan ta'minlash va ish bilan ta'minlash sohasida yordam samaradorligini oshirish maqsadida mehnat bozorini tartibga solish sohasidagi qonunchilikni takomillashtirish zarur. Aholini ish bilan ta'minlashni tartibga soluvchi huquqiy normalar davlat, munitsipal, xalqaro, ma'muriy, moliyaviy, fuqarolik, mehnat qonunchiligi, shuningdek, ijtimoiy ta'minot qonunchiligi normalarini birlashtirgan mustaqil kompleks institutni tashkil etadi. Aholining ish bilan ta'minlanishini ta'minlash bo'yicha huquqiy munosabatlar bu yagona, murakkab huquqiy munosabatlar emas, balki mavjudlik maqsadlariga muvofiq birlashtirilgan turli xil huquq tarmoqlari normalari bilan tartibga solinadigan turli xil huquqiy munosabatlarning majmui - ularning mazmunini belgilaydigan aholining bandligini ta'minlash, sub'ektlari xizmat ko'rsatuvchi fuqarolar va tashkilotlardir. aholini, shuningdek turli xil organlar va tashkilotlarni ish bilan ta'minlash sohasida. Ishsizlik darajasini pasaytirish va ishsiz aholini ish joylari bilan ta'minlash uchun bandlik sohasidagi barcha talablarga maqsadli javob beradigan bunday siyosatni ishlab chiqish zarur. Aholini ish bilan ta'minlash bo'yicha davlat siyosati bandlik strategiyasining aksi sifatida mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish siyosatining bir qismi bo'lib, mehnat salohiyatidan to'liq va samarali foydalanish manfaatlarini yo'lida bandlik muammolarini har tomonlama hal qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 1948 yilgi Inson huquqlarining umumjahon deklaratsiyasi // Inson huquqlari: Xalqaro hujjatlar to'plami.- M., 1986. - 10-12 betlar.
2. Rossiya Federatsiyasining "Rossiya Federatsiyasida aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida" gi 04.19.91 yildagi 1032-1-sonli qonuni (03.06.2009 y. 106-FZ-sonli tahririda) // SZ RF. - 1996. - № 17. - San'at. 1915 yil; SZ RF. - 09.06.2009 yil.
3. Ishsiz fuqarolarni ro'yxatga olish tartibini tasdiqlash to'g'risida: Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 1997 yil 22 apreldagi 458-sonli qarori - 2006 yil 14 dekabrda // SZ RF.-1997.-No.-St.2009; 2007.-№5.-Art.1222
4. 2020 yilgacha bo'lgan davrda Rossiya Federatsiyasini uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish kontseptsiyasi / Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 2008 yil 17 noyabrda 1662-r-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan. // SZ RF. - 2008. - № 47. Art. 5489
5. Berdychevskiy V.S., Akopov D.R. Mehnat qonuni: Darslik / V.S. Berdychevskiy - Rostov n / a: Feniksdan, 2002.-512s.

6. Buyanov M.O. Savol-javoblarda mehnat qonuni: Darslik / M.O. Buyanov.- M: Prospektidan, 2005.-176s.
7. Viktorov I.S., Makasheva A.Z. Aholini ish bilan ta'minlash muammosining ijtimoiy-huquqiy jihatlari / I.S. Viktorov., A.Zh. Makasheva // Mehnat qonuni. - 2004-N°8.- S.71.
8. Dolgova A., Jukova I. Yoshlarni to'liq va samarali ish bilan ta'minlash / A. Dolgova, I. Jukova // Inson va mehnat. -2007.-N°8.-B.38-41.
9. Kiselev I. Ya. Rossiya va xorijiy davlatlarning mehnat qonunchiligi: Xalqaro mehnat standartlari / I. Ya. Kiselev.- M: Eksmo, 2005.- 608s.
10. Kurennoy A.M. Mehnat qonuni: Darslik / A.M. Kurennoy - Moskva: Yuristdan, 2004.-315-yillar.

